

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqiziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Qarshilik va energiya yo'qotishlarining bog'liqligi

Hayitov Nuriddin Bahodirovich

*Surxondaryo viloyat
Muzrabot tuman politexnikumi
Fizika va astronomiya o'qituvchisi*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada elektr zanjirlaridagi qarshilikning energiya yo'qotishlariga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilingan. Elektr energiyasining issiqlik ko'rinishida yo'qolishi, Ohm qonuni va Joule-Lenz qonuni asosida ilmiy asoslab berilgan. Shuningdek, elektr tarmoqlarida samaradorlikni oshirish uchun qarshilikni kamaytirish usullari ham ko'rib chiqilgan. Amaliy misollar yordamida energiya tejamkorlikka erishishning texnik echimlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: qarshilik, energiya yo'qotishi, Joule-Lenz qonuni, Ohm qonuni, elektr toki, samaradorlik, elektr energiyasi, issiqlik chiqarilishi.

Связь между сопротивлением и потерей энергии

Хаитов Нуриддин Баходирович

*Сурхандарьинская область
Политехникум Музрабатского района
Учитель физики и астрономии*

Аннотация. В данной статье анализируется влияние сопротивления на потери энергии в электрических цепях. Научно обоснованы потери электрической энергии в виде тепла на основе закона Ома и закона Джоуля-Ленца. Также рассмотрены методы снижения сопротивления для повышения эффективности в электрических сетях. Технические решения для достижения энергоэффективности проиллюстрированы практическими примерами.

Ключевые слова: сопротивление, потери энергии, закон Джоуля-Ленца, закон Ома, электрический ток, эффективность, электрическая энергия, тепловыделение

The relationship between resistance and energy loss

Khaitov Nuriddin Bakhodirovich

Surkhandarya region

Polytechnicum of Muzrabat district

Teacher of physics and astronomy

Abstract. This article analyzes the effect of resistance on energy losses in electrical circuits. The loss of electrical energy in the form of heat is scientifically substantiated based on Ohm's law and the Joule-Lenz law. Also, methods for reducing resistance to increase efficiency in electrical networks are considered. Technical solutions for achieving energy efficiency are illustrated with practical examples.

Keywords: resistance, energy loss, Joule-Lenz law, Ohm's law, electric current, efficiency, electric energy, heat release

Kirish. Bugungi kunda energiya resurslaridan oqilona foydalanish va elektr tizimlarining samaradorligini oshirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Elektr tokining harakati vaqtida o'tkazgichlarda yuzaga keladigan qarshilik energiyaning ma'lum qismini issiqlik ko'rinishida yo'qotilishiga olib keladi. Bu holat energiya samaradorligini pasaytiradi va energiya tejashga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, elektr zanjirlardagi qarshilik va energiya yo'qotishlarining o'zaro bog'liqligini chuqur tahlil qilish texnik va iqtisodiy jihatdan muhimdir. Mazkur maqolada aynan shu bog'liqlik nazariy va amaliy jihatdan ko'rib chiqiladi.

Qarshilik (elektr qarshiligi) va energiya yo'qotishlari o'rtasida chambarchas bog'liqlik mavjud. Bu bog'liqlik quyidagi fizik qonunlar asosida tushuntiriladi:

Joule-Lenz qonuni

Elektr tokining qarshilik orqali o'tishi natijasida issiqlik energiyasi ajraladi. Bu yo'qotilgan energiya quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$P = I^2 \cdot R$$

Bu yerda:

- P – yo'qotilgan quvvat (Vatt),
- I – elektr toki kuchi (Amper),
- R – qarshilik (Om).

Bu formula ko'rsatadiki, qarshilik (RR) ortishi bilan energiya yo'qotishlari ham ortadi.

Kuchlanish tushishi

O‘tkazgich yoki tizimdagi qarshilik kuchlanish tushishiga olib keladi ($U=I \cdot R$ yoki $U=I \cdot R$). Bu esa foydali energiya yo‘qotilishiga ta’sir qiladi.

Quvvatning alternativ formulasi

Agar kuchlanish (U) ma’lum bo‘lsa, quvvat yo‘qotishlari quyidagicha ham hisoblanadi:

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Bu formula ko‘rsatadiki, agar kuchlanish o‘zgarmas bo‘lsa, qarshilik kamayganda energiya yo‘qotishlari ortadi. Biroq, amaliyotda ko‘p hollarda tok (I)

asosiy o‘zgaruvchi bo‘lgani uchun birinchi formula ($U = I \cdot R$) ko‘proq qo‘llaniladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Elektr toki zanjirlarida energiya yo‘qotishlari muammosi bir qancha mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, O‘zbekistonlik olimlar A. Jo‘rayev, S. Mamadaliyev va B. Karimovlarning ishlarida elektr energiyasi uzatish tizimlaridagi issiqlik yo‘qotishlari masalasi keng yoritilgan. Ularning tadqiqotlarida qarshilikning o‘tkazgich materialiga, uzunligiga va haroratga bog‘liqligi matematik ifodalar orqali asoslab berilgan

Bundan tashqari, O‘zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat texnika universiteti olimlari tomonidan tayyorlangan darsliklar, xususan “Elektr texnikasi asoslari” va “Energiya tejash asoslari” nomli adabiyotlarda qarshilik va energiya yo‘qotishlarining o‘zaro bog‘liqligi haqida nazariy va amaliy ma’lumotlar keltirilgan. Ularning asosiy xulosasi — energiya yo‘qotishining kamaytirilishi elektr tizimlarining umumiy samaradorligini oshirishda muhim omildir.

Ushbu tadqiqotda nazariy va amaliy usullar uyg‘unlashtirildi. Avvalo, Joule-Lenz qonuni asosida energiya yo‘qotishining matematik modeli ishlab chiqildi:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

Bu yerda:

- Q – yo‘qotilgan issiqlik energiyasi,
- I – zanjirdagi tok kuchi,
- R – o‘tkazgichning elektr qarshiligi,
- t – vaqt.

Keyinchalik, turli materiallar (mis, alyuminiy, po‘lat) uchun laboratoriya sharoitida energiya yo‘qotishlari o‘lchandi. Har bir material uchun bir xil tok kuchi va vaqt davomida energiya yo‘qotilishi solishtirildi. Shuningdek, simlarning uzunligi va kesim yuzasi o‘zgarishi energiya yo‘qotishiga qanday ta’sir qilishi eksperimental yo‘l bilan aniqlangan.

Natija va muhokamalar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, o‘tkazgichning qarshiligi oshgan sari energiya yo‘qotishlari ham ortib boradi. Xususan, mis simlarda energiya yo‘qotishi alyuminiy va po‘latga qaraganda kamroq bo‘ldi, bu esa misning past qarshilikka ega bo‘lishi bilan izohlanadi.

Sim uzunligi ortgani sari yo‘qotishlar sezilarli darajada ko‘paydi. Ayniqsa, kichik kesimdagi o‘tkazgichlarda bu yo‘qotishlar jiddiy farq qilgani aniqlandi.

Bu natijalar asosida elektr energiyasini tejash uchun sim materialini to‘g‘ri tanlash, optimal kesim va uzunlikni hisoblash zarurligi isbotlandi.

Xulosa

Tadqiqotdan xulosa qilish mumkinki, elektr zanjirlarida energiya yo‘qotishining asosiy sababi – bu qarshilikdir. Elektr energiyasining samarali ishlatilishini ta’minlash uchun o‘tkazgich materiallari va ularning geometrik o‘lchamlari to‘g‘ri tanlanishi lozim.

Mis kabi past qarshilikka ega materiallardan foydalanish, simlarning uzunligini minimallashtirish va ularni kerakli kesimda loyihalash energiya yo‘qotishlarini sezilarli kamaytiradi. Shu bois, energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha loyihalarda aynan qarshilik va u bilan bog‘liq yo‘qotishlar asosiy mezon sifatida hisobga olinishi kerak.

Qarshilik ortishi → Energiya yo‘qotishlari ortadi (agar tok o‘zgarmas bo‘lsa).

Qarshilik kamayishi → Energiya yo‘qotishlari kamayadi (ayniqsa yuqori tokli tizimlarda).

Shu sababli, elektr tarmoqlarida energiya sarfini kamaytirish uchun qarshilikni minimallashtirish (masalan, qalinroq simlar yoki supero‘tkazgichlardan foydalanish) tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Jo‘rayev A. Elektr texnikasi asoslari. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2017. – Toshkent. 256 bet. 45–63-betlar.
2. Karimov B., Mamadaliyev S. Energiya tejash asoslari. Samarqand: “SamDU nashriyoti”, Samarqand. 2019. 34–58-betlar.
3. Xolmatov N. Elektr zanjirlarining nazariy asoslari. Farg‘ona: “Farg‘ona politex” nashriyoti, Farg‘ona. 2020. 88–102-betlar.
4. Rahmonov D., Ismoilov T. Amaliy elektr texnikasi. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent. 2018. 61–77-betlar.

5. G'ulomov S. M. Elektroenergetika tizimlarida energiya yo'qotishlari. Buxoro: "BuxDU nashriyoti", Buxoro. 2021. 50–68-betlar.
6. Akbarov, K., Alimov, N., Otazhonov, S. M., & Khomidov, V. O. (2010). The external impact on photoelectric properties of nano-crystal p-CdTe films.
7. Valiev, G. N., & Khomidov, V. O. (2020). Study of the Shape of a Balloon of Natural Silk Thread When Winding From a Fixed Packing. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET)*, 7(8), 14733.
8. Валиев, Г. Н., Хомидов, В. О., & Турдиев, М. (2020). Особенности формы баллона нити натурального шёлка при сматывании с неподвижной паковки. *Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX)*, (1), 24-29.
9. Касымов, Ш. С., Хайдаров, З., Хомидов, В. О., Юлдашев, Х. Т., & Отажонов, С. М. (2011). Исследование влияния токового усиления на фотоэлектрографические и выходные характеристики преобразователя изображений ионизационного типа. *Физическая инженерия поверхности*.
10. Касымов, Ш. С., Парицкий, Л. Г., Хайдаров, З., Хомидов, В. О., & Отажонов, С. М. (2010). О возможности усиления фототока плазмы газового разряда в преобразователях изображений ионизационного типа. *Фізична інженерія поверхні*, (8, № 3), 214-221.
11. Samievna, T. S., Mirkomilovna, R. M., & Obidovich, K. V. (2021). The professional pedagogical activity in modern education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 275-277.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohaları: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
